

УДК 574.5: 614.777

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081783>

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ВОДНИХ РЕКРЕАЦІЯХ БАСЕЙНУ РІКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ГІГІЄНИЧНИХ ВИМОГ ТА МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ СТАНУ ВОДОЙМ

Литвиненко М.І.¹, Щербань М.Г.¹ Залюбовська О.І.¹, Махота Л.С.², Мельник Л.М.², Нікулін В.Ю.²

¹Харківський національний медичний університет (ХНМУ)

²Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» (ДУ «ХОЛЦ МОЗ України»).

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ РЕКРЕАЦИЯХ БАСЕЙНА РЕКИ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ

Литвиненко М.И.¹, Щербань М.¹ Залюбовская А.И.¹, Махота Л.С.², Мельник Л.М.², Никулин В.Ю.²

¹Харкивський національний медичинський університет (ХНМУ)

²Державна установа «Харьковський обласний лабораторний центр Міністерства здравоохранення України» (ГУ «холке МОЗ України»).

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF OPTIMIZATION OF HEALTH IMPROVEMENT OF THE POPULATION ON WATER RECREATION OF THE SEVERSKY DONETS RIVER BASIN BASED ON THE IMPROVEMENT OF REGULATORY HYGIENIC REQUIREMENTS AND METHODS FOR MONITORING THE STATE OF WATER BOD

Litvinenko N.I.¹, Shcherban N.G.¹, Zalybovcka O.I.¹ Makhota L.S.², Melnik L.M.², Nikulin V.Y.²

¹Kharkiv National Medical University (KhNMU)

²State Institution "Kharkiv Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine" (State Institution "HOLTs of the Ministry of Health of Ukraine")

Summary/Резюме

In order to form the program for the Protection of the S. Donets River, as well as many years of practical experience in the implementation of sanitary control over the recreational basin, scientifically substantiated and developed a set of organizational and scientific-methodological measures as part of new control methods and a draft regulatory document, which made it possible to scientifically substantiate and develop an ecological

and hygienic concept of improving the population on water recreation of the S. Donets River basin.

Key words: *the Seversky Donets river, recreational zones, improvement of the population.*

С целью формирования программы охраны реки Северский Донец, а также многолетнего практического опыта осуществления санитарного контроля за рекреационными зонами данного речного бассейна, научно обоснованный и разработанный комплекс организационных и научно-методических мероприятий в составе новых методов контроля и проекта нормативного документа, что позволило научно обосновать и разработать эколого-гигиеническую концепцию оздоровления населения на водных рекреациях бассейна реки С. Донец.

Ключевые слова: *река Северский Донец, рекреационные зоны, оздоровление населения.*

З метою створення програми охорони ріки С. Донець, а також багаторічного досвіду здійснення санітарного контролю за рекреаційними зонами даного річкового басейну, науково обгрунтовано та розроблено комплекс організаційних та науково-методичних заходів у складі нових методів контролю та проекту нормативного документа, що дозволило науково обгрунтувати та розробити еколого-гігієнічну концепцію оптимізації оздоровлення населення на водних рекреаціях басейну ріки Сіверський Донець.

Ключові слова: *ріка Сіверський Донець, рекреаційні зони, оздоровлення населення.*

Вступ

Відомо, що рекреаційна діяльність характеризується економічною, соціально-культурною і медико-біологічною функціями, а оскільки, згідно положень Конституції, управління водними ресурсами віднесено до пріоритетних напрямків державної політики України ця проблема повинна розглядатися як одна із найважливіших чинників сталого розвитку країни.

Світові тенденції та надбання вітчизняних науковців свідчать, що оптимізація рекреаційного природокористування вимагає на етапах вибору та упорядкування проведення в кожному регіоні цілого ряду соціальних, економічних, екологічних, географічних, гідрологічних, фізико-хімічних і медико-біологічних досліджень. При цьому найскладн-

ішим у науково-методичному відношенні є те, що масове рекреаційне використання більшості водних об'єктів здійснюється в умовах інтенсивного господарського використання ресурсів водойм і річкових екосистем [1,2].

У свій час у ХНМУ виконано гігієнічні дослідження щодо характеристики питного водопостачання із ріки С. Донець в межах Белгородської (РФ), Харківської, Донецької та Луганської областей (Україна) [3].

Метою даної публікації є гігієнічна оцінка стану рекреаційного використання басейну ріки С. Донець в межах Харківської області та наукове обгрунтування і розробка заходів оптимізації використання водних рекреацій на основі власного практичного досвіду санітарного нагляду за водними рекреаціями, на-

укового обґрунтування методики оцінки медико-біологічної напруги в рекреаційних водоймах внаслідок антропогенного навантаження, розробки проекту державних санітарно-екологічних правил і норм «Еколого-гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і організації режиму діяльності зон рекреації водних об'єктів» та наукового обґрунтування еколого-гігієнічної концепції оздоровлення рекреаційних водойм басейну ріки Сіверський Донець.

З цієї проблеми у ХНМУ виконано цільове гігієнічне дисертаційне дослідження, результати якого і сьогодні служать базовою науковою основою для подальшого розвитку як наукових розробок, так і стратегічним напрямком для реалізації практичних заходів з оптимізації проблеми рекреаційного використання водойм для оздоровлення населення [4].

Об'єкти, контингенти

Встановлено, що Харківська область має один із найбільш розвинутих народногосподарських комплексів України і межує з промислово розвинутими областями Донбасу, Дніпропетровською областю і Російською Федерацією. Площа області складає 31,4 тис. км². Вона розташована на вододілі річкових басейнів Дону (ріка Сіверський Донець) та Дніпра. Територіально до басейну ріки С. Донець в межах Харківської області входять 17 адміністративних районів, а до басейну Дніпра — 10.

Враховуючи, що в області склався багатогалузевий водогосподарський комплекс, який включає водозабезпечення населення, промисловості, комунальних та сільськогосподарських підприємств, теплових електростанцій, зрошувального землеробства, рибного господарства та ін., на сучасному періоді в цьому регіоні водогосподарські, санітарні та екологічні проблеми набули не тільки регіонального але й загаль-

нодержавного значення.

Регіон має надзвичайно низьку забезпеченість водними ресурсами — 1,8 % від загальних ресурсів України. Водні ресурси області формуються за рахунок атмосферних опадів, місцевого стоку, підземних вод, а також за рахунок зовнішнього притоку із суміжних територій (транзитні води Росії).

Всього в області нараховується 867 річок, в тому числі у басейні р. С. Донець — 712, а також 57 водосховищ та 2538 ставків.

Ріка С. Донець є найбільшою річкою на сході України, її загальна довжина становить 1 053 км, площа басейну 98 900 км². Вона бере початок на підвищеному схилі Середньоросійської височини біля м. Белгород (Росія), протікає територією Харківської, Донецької, Луганської областей і впадає в ріку Дон в межах Ростовської області. Українська частина басейну за своїми розмірами і впливом на стік є головною, а саме: довжина у джерела становить 700 км, площа басейну — 54 500 км² (тобто 55 % загальної площі водозбору) [5,6].

Методи дослідження

Комітет експертів ВООЗ рекомендує таку класифікацію різноманітних видів забруднення водойм:

- 1) бактерії, віруси та інші патогенні мікроорганізми;
- 2) органічні сполуки, що впливають на кисневий режим водойм і погіршують запах води внаслідок біорозкладу;
- 3) малотоксичні неорганічні солі;
- 4) біогенні елементи - сульфати, нітрати та інші;
- 5) нафтопродукти;
- 6) специфічні токсичні речовини, у тому числі солі металів та численні органічні синтетичні сполуки.

В Харківській області основний цільовий санітарний контроль за водни-

ми рекреаціями здійснює Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі — ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України») у повній відповідності до діючих вимог нормативних документів.

На виконання вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» в межах визначених повноважень здійснює контроль за якістю води поверхневих водойми в межах зон рекреації на водних об'єктах області.

Лабораторії ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» атестовані на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду та акредитовані Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025: 2006 та проводять санітарно-гігієнічні, токсиколого-гігієнічні, фізичні, радіологічні, мікробіологічні, вірусологічні, паразитологічні, молекулярно-генетичні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров'я людини.

Щороку розробляється «План моніторингу довкілля», в якому є розділ з моніторингу якості води відкритих водойм, та визначаються контрольні точки для відбору проб води для лабораторних досліджень в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах.

При проведенні лабораторних досліджень води водойм проводиться визначення санітарно-хімічних, мікробіологічних (в тому числі вірусологічних), паразитологічних показників, проводиться моніторинг холерного вібріону (в період з 1 червня по 1 жовтня) з метою попередження виникнення та розповсюдження інфекційних та паразитарних захворювань серед населення.

Результати та їх обговорення

За результатами проведених лабораторних досліджень протягом 2014-2019 років встановлено, що зросла питома вага проб, що не відповідають гігієнічним нормативам за санітарно — хімічними показниками (з 9,8 % у 2017 році до 12,5 % у 2019 році); рівень мікробного забруднення відкритих водойм в межах зон відпочинку зменшився (з 12,5 % у 2017 році до 3,6 % у 2019 році, рис. 1, табл. 1).

Слід зазначити, що в узагальненому форматі щорічно в області реєструється перевищення наступних показників якості води рекреаційних водойм порівняно з гігієнічними вимогами: БСК — у 1,1-5,0 разів, ХСК — у 1,2-2,6 рази, вміст сухого залишку — до 2,5 разів, сульфатів — до 3,0, вміст розчиненого кисню — в 1,6 -2,0.

Незважаючи на те, що у Харківській області у період 2017-2019 років відмічена загальна тенденція зниження мікробного забруднення води рекреаційних водойм, мають місце локальні випадки появи у воді окремих рекреаційних зон непатогенного холерного вібріону та збудників інфекційних захворювань (вірусного гепатиту А, сальмонельозу, ротавірусної інфекції та ін.) у пік розвитку купального сезону.

Зокрема, у період 2017-2018 років році були виділені збудники вірусного

Рис. 1. Результати лабораторних досліджень протягом 2017-2019 років, які не відповідають нормам

Таблиця 1

Узагальнені результати дослідження проб води поверхневих водойм в місцях масового відпочинку населення за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками у Харківській області за 2017-2019 роки

Роки	Санітарно-хімічні показники			Мікробіологічні показники		
	всього досліджено проб	з них з відхиленням від нормативів	питома вага проб з відхиленням від нормативів, %	всього досліджено проб	з них з відхиленням від нормативів	питома вага проб з відхиленням від нормативів, %
2017	1008	99	9,8	887	111	12,5
2018	916	66	7,2	985	44	4,5
2019	859	107	12,5	1053	28	3,6

рішення та рекомендації щодо порядку використання водних об'єктів органи місцевого самоврядування і керівництво державних та приватних оздоровчих установ.

На підставі отриманих результатів з метою оптимізації контролю стану ситу-

гепатиту А з проб води наступних рекреаційних водойм: ставка с. Домаха Лозівського району; річки Великий Бурлук (в межах смт Великий Бурлук); ставка в смт Кегичівка (в межах зони купання пляжу) та 11 інших малих рекреаційних водойм.

У 2019 році відмічено деяке зниження забруднення води рекреаційних водойм за мікробіологічними показниками, хоча у пік купального сезону реєструвалась наявність у воді окремих рекреаційних зон антигену вірусу гепатиту А, антигенів ротавірусів, вмісту лактозопозитивних кишкових паличок.

Рекреаційні водойми, у воді яких було встановлено перевищення нормативного вмісту ЛКП лактозопозитивних кишкових паличок або виділялись збудники інфекційних захворювань, розцінювались як потенційно небезпечні для здоров'я населення і використання водойм в рекреаційних цілях заборонялось.

На офіційному сайті ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» протягом купального сезону постійно розміщується інтерактивна карта, яка відтворює інформацію про стан рекреаційних водойм на території Харківської області та рекомендації для населення щодо їх використання для оздоровлення.

Крім того, ДУ «ХОЛЦ МОЗ України» оперативно інформує про прийняті

ації в районі розміщення водної рекреаційної зони фахівцями ХНМУ науково обґрунтовано та розроблений спосіб оцінки медико-екологічної напруги, який має патент на винахід (ПАТ. 130810, Україна, МПК В61В33/18, заявлено 15.06.2018; заявка № u201806781; опубліковано 26.12.2018, бюл.-№24/2018) та інформаційний лист про нововведення у сфері охорони здоров'я (2016. « № 176 — с. 4).

На основі проведеного аналізу та гігієнічної оцінки існуючої нормативної бази надано еколого-гігієнічне обґрунтування до необхідності розробки нових санітарних правил використання рекреаційних водойм з метою покращання умов оздоровлення та масового відпочинку населення на воді розроблено проект Державних санітарних норм і правил «Еколого-гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і організації режиму діяльності зон рекреації водних об'єктів», у складі якого за принципом «Єдиного документу» розміщено оптимальний набір санітарних та екологічних нормативних вимог до оздоровлення й масового відпочинку населення на воді з урахуванням санітарно-гігієнічних, екологічних, протиепідемічних та протипаразитарних вимог та спосіб оцінки ступеня медико-екологічної напруги в районі розташування водної рекреаційної зони як показника наявності ризику для здоров'я населення при використанні

водних рекреацій. На даний час нормативний документ знаходиться на затвердженні [7,8,9,10].

На основі системного аналізу та узагальнення результатів досліджень з оцінки санітарно-екологічного стану рекреаційних водойм Харківської області, визначення недоліків в організаційному забезпеченні проблеми використання поверхневих водойм як зони рекреації, оцінки ступеня медико-екологічної напруги в районі розташування водних рекреаційних зон фахівцями Харківського національного медичного університету науково обґрунтовано та розроблено еколого-гігієнічну концепцію з охорони здоров'я населення на водних рекреаційних зонах пріоритетно-визначальними принципами якої є підвищення ефективності оздоровлення населення на рекреаційних водоймах та запобігання антропогенному навантаженню на зони рекреації водних об'єктів (таб. 2) [10].

Реалізація в Харківській області розробленої еколого-гігієнічної концепції буде сприяти підвищенню ефективності оздоровлення та масового відпочинку населення на рекреаційних водоймах регіону, зміцненню здоров'я людей, зниженню захворюваності та покращенню соціальних аспектів, що створить умови для стабілізації функціонування регіону у цілому.

Таблиця 2

Схема еколого-гігієнічної концепції з охорони здоров'я населення на водних рекреаційних зонах

Мета Концепції			
Підвищення ефективності оздоровлення населення на рекреаційних водоймах та запобігання антропогенному навантаженню на зони рекреації водних об'єктів			
Актуальність розроблення Концепції			
Відсутність в обласних програмах чітких рішень з оптимізації умов оздоровлення та масового відпочинку населення на воді	Відсутність в регіоні офіційної адміністративної структури з організації та контролю за умовами оздоровлення й масового відпочинку населення на воді	Втрата природної чистоти та придатності до самоочищення водних об'єктів регіону	Незадовільний санітарний стан зон рекреації водних об'єктів (пляжів)
Завдання Концепції			
Стабілізація санітарно-екологічного стану рекреаційних водойм та оптимізація умов масового відпочинку населення на них шляхом рішення проблеми відповідності якості води рекреаційних водойм гігієнічним вимогам та благоустрою рекреаційних зон			
Заходи Концепції			
Підготовка комплексної програми розвитку рекреаційного водогосподарства Харківської області на період до 2021 року	Відновлення умов життєдіяльності водно-рекреаційних екосистем. Поліпшення санітарного стану водних об'єктів	Виконання заходів із щорічної підготовки пляжів до купальних сезонів на підставі проведення державного та громадського контролю	Забезпечення санітарної та екологічної безпеки під час використання водних рекреацій
Організація виконання заходів Концепції			
Створення робочої групи під керівництвом обласної державної адміністрації з питань контролю за водними рекреаційними зонами регіону	Щотижнева науково-пізнавальна програма щодо вимог до оздоровлення та масового відпочинку населення на воді в ефірі одного з регіональних каналів	Програма екологічної освіти серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів	Підготовка «Пам'яток» з питань екологічного виховання для населення
Очікувані результати від виконання заходів Концепції			
Упровадження регіональної системи організації та контролю умов оздоровлення й масового відпочинку населення на рекреаційних водоймах	Забезпечення притоку інвестицій до регіону в розрізі утворення екологічно безпечної туристичної інфраструктури сходу України	Поліпшення стану питного водопостачання районів та міст області, які отримують питну воду з поверхневих джерел	Запровадження нової системи інформування про стан функціонування водних рекреацій

Висновки

1. За результатами лабораторних досліджень проведених ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» встановлено, що якість води поверхневих водойм в межах зон рекреації на водних об'єктах області незадовільна як за санітарно-хімічними, так і за мікробіологічними показниками.
2. Вода водойм в межах купання потенційно небезпечна для здоров'я людей і може бути джерелом інфекційних захворювань: гепатиту А та інших кишкових інфекцій.
3. За результатами контролю якості води рекреаційних водойм Харківської області ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» щорічно реєструє перевищення наступних показників

якості води рекреаційних водойм порівняно з гігієнічними вимогами: БСК — у 1,1-5,0 разів, ХСК — у 1,2-2,6 рази, вміст сухого залишку — до 2,5 разів, сульфатів — до 3,0, вміст розчиненого кисню — в 1,6 -2,0.

4. У 2019 році відмічено деяке зниження забруднення води рекреаційних водойм за мікробіологічними показниками, хоча у пік купального сезону реєструвалась наявність у воді окремих рекреаційних зон антигену вірусу гепатиту А, антигенів ротавірусів, вмісту лактозопозитивних кишкових паличок.
5. На підставі отриманих результатів з метою оптимізації контролю стану ситуації в районі розміщення водної рекреаційної зони фахівцями ХНМУ науково обґрунтовано та розроблений спосіб оцінки медико-екологічної напруги, який має патент на винахід (ПАТ. 130810, Україна, МПК В61В33/18, заявлено 15.06.2018; заявка № u201806781; опубліковано 26.12.2018, бюл.-№24/2018) та інформаційний лист про нововведення у сфері охорони здоров'я (2016. " № 176 — с. 4).
6. На основі проведеного аналізу та гігієнічної оцінки існуючої нормативної бази надано еколого-гігієнічне обґрунтування до необхідності розробки нових санітарних правил використання рекреаційних водойм з метою покращання умов оздоровлення та масового відпочинку населення на воді розроблено проект Державних санітарних норм і правил «Еколого-гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і організації режиму діяльності зон рекреації водних об'єктів», На даний час нормативний документ знаходиться на затвердженні
7. На основі системного аналізу та узагальнення результатів досліджень з оцінки санітарно-екологічного стану

рекреаційних водойм Харківської області фахівцями Харківського національного медичного університету науково обґрунтовано та розроблено еколого-гігієнічну концепцію з охорони здоров'я населення на водних рекреаційних зонах.

Література.

1. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н. В. Фоменко — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 312 с.
2. Андрусак Н.С. Загальні підходи до оцінки водних ресурсів з метою їх туристсько-рекреаційного використання (огляд) / Н.С. Андрусак // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 519-520: Географія. — Ч.: Чернівецький національний університет, 2010. — С. 35-38.
3. Щербань М.Г. Наукове обґрунтування заходів з оздоровлення верхів'я ріки С.Донець — основного джерела питного водопостачання населення південно-східного регіону України. //Рукопис Дис. доктора мед.наук: 14.02.01-Гігієна.-К., 2007.-337с
4. Lytvynenko M.I. Ecological and hygienic substantiation of optimization of the regional system of recreational use of reservoirs: author's abstract. dis for obtaining sciences. Degree Candidate medical Sciences: special 14.02.01 "Hygiene and professional pathology" / — Kharkiv, 2016. — 25 p.
5. Васенко О. Г. Сіверський Донець: Водний та екологічний атлас / О. Г. Васенко, А. В. Гриценко, Г. О. Карабаш, П. П. Станкевич [та ін.]; під ред. А. В. Гриценко, О. Г. Васенко. — Харків: ВД «Райдер», 2006. — 188 с.
6. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області за 2019 рік // Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області. — Харків, 2020.
7. Литвиненко М.І. Обґрунтування необхідності внесення питань з проблем епідеміології до нормативних документів, що регламентують вимоги до водних рекреаційних зон / М.І. Литвиненко, М.Г. Щербань, Л.С. Махота, Т.І. Тонкошкур, В.В. Гарник // Епідеміологічні дослідження в

- клінічній та профілактичній медицині: досягнення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 12–13 березня 2015 р. / під ред. Т.О. Чумаченко. — Х.:, 2015. — с. 155–157.
8. Щербань М.Г. Обґрунтування розробки нових санітарних правил з проблеми використання рекреаційних водойм / М.Г. Щербань, В.В. М'ясоєдов, М.І. Литвиненко, К.А. Кривонос // Довкілля та здоров'я. — 2015. " № 4 (75). " С. 77–83.
9. Литвиненко М.І. Обґрунтування комплексних заходів щодо забезпечення оптимальних умов для оздоровлення та масового відпочинку населення на рекреаційних водоймах / М.І. Литвиненко, М.Г. Щербань, Л.С. Махота, Т.І. Тонкошкур, В.В. Гарник, Т.Б. Єфімова, Г.В. Гуророва // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Одинадцяті марзєєвські читання) «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України». " Київ, 2015 с.79-81.
10. Литвиненко М.І. Еколого-гігієнічне обґрунтування оптимізації регіональної системи рекреаційного використання водойм //Рукопис Дис. Кандидата мед.-наук: 14.02.01-Гігієна.-К., 2016.-197с
- References**
1. Fomenko N.V. Recreational resources and balneology / N.V. Fomenko - K .: Center for Educational Literature, 2007. - 312 p.
2. Andrusyak N.S. General approaches to the assessment of water resources for the purpose of their tourist and recreational use (review) / N.S. Andrusyak // Scientific Bulletin of Chernivtsi University: a collection of scientific papers. Vip. 519-520: Geography. - Ch .: Chernivtsi National University, 2010. - P. 35-38.
3. Shcherban MG Scientific substantiation of measures to rehabilitate the upper reaches of the S. Donets River - the main source of drinking water supply to the population of the south-eastern region of Ukraine. // Manuscript Dis. Doctor of Medical Sciences: 14.02.01-Hygiene.-K., 2007.-337p
4. Lytvynenko MI Ecological and hygienic substantiation of optimization of the regional system of recreational use of reservoirs: author's abstract. dis for obtaining sciences. Degree Candidate medical Sciences: special 14.02.01 "Hygiene and professional pathology" / - Kharkiv, 2016. - 25 p.
5. Vasenko OG Seversky Donets: Water and ecological atlas / OG Vasenko, AV Gritsenko, GO Karabash, PP Stankevich [etc.]; ed. AV Gritsenko, OG Vasenko. - Kharkiv: VD "Ryder", 2006. - 188 p.
6. Report on the state of the environment in the Kharkiv region for 2019 // State Department of Environmental Protection in the Kharkiv region. - Kharkiv, 2020.
7. Litvinenko MI Substantiation of the need to introduce questions on the problems of epidemiological surveillance to regulatory documents governing the requirements for water recreational areas / M.I. Litvinenko, MG Щербань, Л.С. Махота, Т.І. Tonkoshkur, VV Garnyk // Epidemiological research in clinical and preventive medicine: achievements and prospects: materials of the international scientific-practical conference, Kharkiv, March 12-13, 2015 / ed. THEN. Чумаченко. - Н.:, 2015. - p. 155-157.
8. Shcherban MG Substantiation of the development of new sanitary rules on the problem of using recreational reservoirs / M.G. Щербань, В.В. Myasoyedov, MI Litvinenko, KA Krivonos // Environment and health. - 2015. - № 4 (75). - P. 77-83.
9. Litvinenko MI Substantiation of complex measures to ensure optimal conditions for recovery and mass recreation of the population on recreational reservoirs / M.I. Litvinenko, MG Щербань, Л.С. Махота, Т.І. Tonkoshkur, VV Garnik, Т.Б. Yefimova, GV Gutorova // Collection of abstracts of the scientific-practical conference (Eleventh Marzeyev readings) "Current issues of hygiene and environmental safety of Ukraine." - Kyiv, 2015 p.79-81.
10. Litvinenko MI Ecological and hygienic substantiation of optimization of the regional system of recreational use of reservoirs // Manuscript Dis. Candidate of Medical Sciences: 14.02.01-Hygiene.-K., 2016.-197p

*Впервые поступила в редакцию 28.06.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*